

HOLDSWORTH, *Are patients who refer themselves to physiotherapy different from those referred by GPs? Results of a national trial.*

FORMULAIRE D'EXTRACTION DE DONNEES

1. Identification

- **Pays** : Royaume-Uni.
- **Nom de l'auteur principal** : Holdsworth
- **Titre de l'étude** : Are patients who refer themselves to physiotherapy different from those referred by GPs? Results of a national trial.
- **Année de publication** : 2006.
- **Revue** : Physiotherapy.
- **D.O.I.** : 10.1016/j.physio.2005.11.002.
- **Langue de publication** : Anglais.

2. Méthodes

- **Type d'étude :**
 - **Type :** Essai quasi-expérimental.
 - **Objectif :** Comparer le profil des patients qui s'auto-réfèrent à la physiothérapie avec ceux adressés par un MG en soins primaires.
- **Sources et stratégie de recherche :**
 - **Population étudiée :**
 - 3 010 patients (>16 ans).
 - 100 physiothérapeutes.
 - **Données collectées :** sur 24 mois dans 29 cabinets de médecine générale en Écosse.
 - **Méthodes de collecte des données :**
 - Comparaison des profils démographiques et cliniques des patients en fonction du mode d'accès à la physiothérapie.
 - Inclusion d'un groupe intermédiaire : Patients qui consultent la physiothérapie suite à la suggestion de leur MG, sans prescription formelle.
- **Critères d'inclusion/exclusion :**
 - **Inclusion :**
 - Patients de plus de 16 ans consultant en physiothérapie pour des PMS.
 - Données sur la gravité des symptômes, la durée des symptômes, l'emploi et l'absentéisme professionnel.
 - Patients référés pour des conditions neurologiques ou urologiques.
 - **Exclusion :**
 - Patients d'âge inférieur à 16 ans
 - Patients incapables de donner leur consentement.

- Patients dont les données étaient incomplètes ou manquantes.

- **Intervention et comparateur :**
 - **Intervention :**
 - Accès direct à la physiothérapie et services de triage non médicaux, où les patients consultent un physiothérapeute sans passer par un MG.
 - **Différents modèles :**
 - **Accès direct ouvert :** Le patient contacte directement un physiothérapeute.
 - **Modèle combiné :** Un triage initial est effectué avant d'accéder à la physiothérapie.
 - **Comparateur :**
 - Modèle traditionnel où les patients sont référés par un MG pour consulter un physiothérapeute.
 - Approche standard en soins primaires.

- **Outcomes étudiés :**
 - **Outcomes primaires :**
 - **Cliniques :**
 - **Condition présentée et sévérité :**
 - Mesuré par les catégories de conditions (ex. : lombalgie, cervicalgie, etc.) et la sévérité des symptômes (légère, modérée, sévère).
 - **Durée des symptômes :**
 - Mesuré par le temps écoulé depuis l'apparition des symptômes (catégories : <14 jours, 15-42 jours, 7-12 semaines, >3 mois).

- **Absence du travail :**
 - Mesuré par la proportion de patients absents du travail et le nombre de jours d'absence.
- **Utilisation des soins de santé :**
 - **Temps d'attente non préférentiel pour la physiothérapie :**
 - Mesuré par le temps écoulé avant la première consultation en physiothérapie (catégories : <2 semaines, 2-4 semaines, 1-3 mois, >3 mois).
 - **Nombre de contacts en physiothérapie :**
 - Mesuré par le nombre total de séances de physiothérapie.
- **Outcomes secondaires :**
 - **Statut professionnel des patients :**
 - Mesuré par les catégories d'emploi (ex. : emploi rémunéré, retraité, etc.).
 - **Complétion du traitement :**
 - Mesuré par la proportion de patients ayant complété leur traitement.
 - **Nombre de jours d'arrêt de travail :**
 - Mesuré par le nombre de jours d'absence liée aux symptômes.

- **Analyse de données :**
 - **Méthode principale :**
 - Analyse statistique des données démographiques et cliniques collectées pour comparer les caractéristiques des patients selon leur mode d'accès à la physiothérapie.
 - **Tests statistiques :**
 - **Chi-carré :** Utilisé pour les données nominales et catégorielles.
 - **Kruskal-Wallis :** Utilisé pour les données continues.
 - **Niveau de preuve selon la méthode GRADE :**
 - **Niveau de preuve global :** Faible.
 - **Justification :**
 - **Type d'étude :** Il s'agit d'une étude quasi-expérimentale menée dans 29 cabinets de médecine générale à travers l'Écosse, évaluant les différences de profil et d'issue entre patients orientés vers la physiothérapie selon 3 modalités (accès direct, accès direct suggéré par le médecin, ou orientés par leur médecin).
 - **Qualité méthodologique hétérogène :** Grande taille d'échantillon (n = 3010), mais pas de randomisation, pas de groupe contrôle strict, ni d'analyse multivariée pour les facteurs de confusion. Données auto-déclarées et collectées de manière non aveuglée.
 - **Imprécision :** Les données sont nombreuses mais comportent des données manquantes significatives, notamment sur les critères d'évaluation cliniques (jusqu'à 8 % pour les résultats, environ 12 % pour la sévérité).
 - **Incohérence des résultats :** Les différences observées entre les groupes sont modestes et parfois contradictoires, certaines étant significatives ($p < 0.05$), d'autres non.
 - **Données directes mais limitées :** Résultats principalement descriptifs (VAS, nombre de séances, perception de l'atteinte des objectifs), sans évaluation

clinique indépendante ni mesures validées de qualité de vie.

- **Pas de méta-analyse, pas de modélisation statistique avancée (régressions, ajustements).**
- **Biais méthodologiques potentiels :**
 - **Biais de randomisation :** Non applicable.
 - **Justification :** Il s'agit d'une étude observationnelle comparative sans assignation aléatoire.
 - **Biais de sélection :** Présent.
 - **Justification :** Inclusion de patients selon le mode de référence dans des sites volontaires. Les groupes peuvent différer à l'inclusion sans ajustement sur les facteurs confusionnels.
 - **Biais de performance :** Probable.
 - **Justification :** Pas d'insu possible pour les patients ni les thérapeutes. Effets d'attente et biais comportementaux possibles, notamment pour ceux en accès direct.
 - **Biais de détection :** Modéré à élevé.
 - **Justification :** Évaluation subjective des résultats (perception de l'atteinte des objectifs, VAS), sans aveugle, par les patients ou les physiothérapeutes eux-mêmes.
 - **Biais d'attrition :** Faible à modéré.
 - **Justification :** Certaines données manquantes dans les résultats (jusqu'à 8 % non renseignés), sans analyse d'impact des pertes.
 - **Biais de notification :** Faible à modéré.
 - **Justification :** Les auteurs rapportent les différences significatives et non significatives, mais n'explorent pas l'ensemble des impacts potentiels de l'intervention.
 - **Biais de publication :** Peu probable.
 - **Justification :** Financement public (université, NHS), aucun conflit d'intérêt déclaré, article publié dans une revue académique.

- **Biais de langage** : Peu probable.
 - **Justification** : Étude menée en Écosse avec des patients anglophones, aucun critère d'exclusion linguistique rapporté.
- **Biais d'appartenance** : Modéré.
 - **Justification** : Étude menée dans 29 pratiques volontaires du NHS en Écosse, potentiellement plus engagées dans l'innovation, ce qui peut limiter la généralisation.
- **Biais de confusion** : Important.
 - **Justification** : Aucune analyse multivariée pour contrôler les différences de profil (âge, pathologie, durée des symptômes, emploi). Les conclusions sont sujettes à des facteurs externes non mesurés.
- **Qualité méthodologique** :
 - **Outil utilisé** : Newcastle-Ottawa Scale (NOS).
 - **Justification** : Étude observationnelle descriptive comparative, sans randomisation, donc NOS adapté.
 - **Résultats** :
 - **Sélection** : **Moyenne (score 2/4)** – bonne taille d'échantillon, mais absence d'assignation contrôlée.
 - **Comparabilité** : **Faible (score 0/2)** – aucun ajustement statistique des variables de confusion.
 - **Exposition** : **Moyenne (score 2/3)** – collecte de données rigoureuse sur certains plans, mais évaluation subjective et hétérogène selon les sites.
 - **Score total** : **4/9** : Qualité méthodologique faible à modérée.
- **Hétérogénéité** : Présente en raison de la variabilité des délais d'attente selon les sites étudiés et des différences dans la composition des groupes de patients.
- **Méthodes de méta-analyse** : Non réalisée en raison des écarts méthodologiques entre les études, rendant difficile la fusion des résultats dans une analyse quantitative globale.

- **Analyses de sous-groupes :**
 - **Comparaisons entre différents modèles d'accès direct :**
 - **Accès ouvert** : accès direct à la physiothérapie sans recommandation préalable.
 - **Triage préalable** : sélection des patients avant l'orientation vers un physiothérapeute.
 - **Modèle combiné** : mixte entre l'accès direct et le triage préalable.
 - Analyse des effets selon les délais d'attente et les caractéristiques des patients selon leur mode d'accès.

3. Population

3.1. Caractéristiques des participants

- **Taille de l'échantillon :**
 - **Groupe intervention (accès direct) :** 648 participants.
 - **Groupe intermédiaire (suggestion du MG) :** 542 patients.
 - **Groupe contrôle (parcours MG) :** 1795 participants.
 - **Total :** 3 010 participants.

- **Âge des participants :**
 - **Groupe intervention :** Moyenne de 53 ans (écart-type $\pm 16,6$ ans).
 - **Groupe intermédiaire :** Moyenne de 51 ans (écart-type $\pm 15,5$ ans).
 - **Groupe contrôle :** Moyenne de 53 ans (écart-type $\pm 16,7$ ans).

- **Sexe des participants :**
 - **Groupe intervention :** 38 % hommes / 62 % femmes.
 - **Groupe intermédiaire :** 40 % hommes / 61 % femmes.
 - **Groupe contrôle :** 42 % hommes / 59 % femmes.

- **Critères diagnostiques utilisés :**
 - **Pathologies incluses :**
 - Douleurs lombaires (25-33 % selon les groupes).
 - Douleurs cervicales (18-22 %).
 - Pathologies des membres supérieurs et inférieurs (épaule, genou, hanche, etc.).
 - Douleurs multiples.
 - Conditions autres (neurologiques, urologiques).

- **Durée des symptômes :**
 - Moins de 14 jours pour 14 % des patients en accès direct, contre 9-10 % dans les autres groupes.
 - Plus de 3 mois pour 55-61 % des patients, avec une proportion légèrement plus élevée dans le groupe contrôle.

3.2. Différences de caractéristiques entre les groupes

- **Les patients en accès direct avaient tendance à être :**
 - Davantage en emploi (56 % contre 57-62 % dans les autres groupes).
 - Moins souvent absents du travail (20 % contre 28 % pour les patients référés).
 - Avoir des symptômes plus récents et être consultés plus rapidement (44 % vus en moins de 2 semaines contre 36 % dans le groupe contrôle).
- **Le groupe contrôle (parcours MG) comprenait davantage de :**
 - Patients avec une durée des symptômes plus longue (> 3 mois : 61 % contre 55 % en accès direct).
 - Patients ayant des symptômes plus sévères (21 % contre 15 % en accès intermédiaire).
 - Patients ayant plus de contacts en physiothérapie (> 8 séances pour 13 % contre 9 % en accès intermédiaire).

3.3. Contexte des études incluses

- **Pays couverts :** Écosse (Royaume-Uni), avec une approche de physiothérapie en soins primaires.
- **Réglementation de l'accès direct :**
 - L'accès direct était testé dans le cadre d'une expérimentation nationale.
 - Modèle influencé par les politiques du NHS et la disponibilité locale des physiothérapeutes.

- **Applicabilité des résultats au système français :** Non spécifiée, mais l'Écosse a un système de santé qui pourrait offrir des éléments applicables à d'autres systèmes de santé européens, y compris le système français.

4. Interventions

4.1. Description de l'intervention

- **Intervention** : Accès direct à la physiothérapie et services de triage non médicaux.
- **Modalités de l'intervention** :
 - **Accès direct ouvert** :
 - Les patients peuvent consulter un physiothérapeute sans validation par un MG.
 - Temps d'attente plus court (44 % vus en moins de 2 semaines).
 - **Modèle combiné (accès direct avec triage préalable)** :
 - Certains patients sont orientés vers un MG si nécessaire.
 - Triage informel possible selon les sites.
 - **Parcours de soins guidé par le MG (groupe contrôle)** :
 - Consultation obligatoire avec un MG avant d'être adressé en physiothérapie.
 - Délai d'attente plus long (médiane de 23 jours contre 19 en accès direct).

4.2. Modalités d'application de l'intervention

- **Caractéristiques de la prise en charge physiothérapique** :
 - Les physiothérapeutes effectuent une évaluation initiale des patients.
- **Les traitements comprennent** :
 - Exercices thérapeutiques et programmes d'auto-gestion.
 - Thérapie manuelle (mobilisations articulaires, massages).

- Éducation du patient (stratégies pour prévenir la récurrence).
 - Suivi des progrès et ajustement du traitement.
- **Contexte organisationnel** : 29 cabinets de médecine générale en Écosse. Expérimentation du NHS pour élargir l'accès aux soins.:
- **Protocoles et coordination avec les MG** :
 - Liaisons possibles entre kinés et MG selon les pratiques locales.
 - Influence des délais d'attente et des habitudes des patients.

4.3. Comparateur (Soins conventionnels dirigés par le MG)

- **Modalités du comparateur** :
 - Nécessité de passer par un MG avant la physiothérapie.
 - Temps d'attente plus long (moins de 2 semaines pour 36 % des patients contre 44 % en accès direct).
 - Possibilité de prescriptions médicamenteuses et d'examens complémentaires avant la physiothérapie.
- **Fréquence et durée des soins** :
 - Nombre médian de séances similaire entre groupes (4 séances).
 - Patients référés par un MG ayant légèrement plus de contacts prolongés (> 8 séances pour 13 % contre 9 % en accès intermédiaire).
 - Taux d'achèvement du traitement plus élevé en accès direct (76 % contre 69 % en parcours MG).

5. Critères de jugement

5.1 Critères de jugement principaux

- **Cliniques :**
 - **Condition présentée et sévérité :**
 - Mesuré par les catégories de conditions (ex. : lombalgie, cervicalgie, etc.) et la sévérité des symptômes (légère, modérée, sévère).
 - **Durée des symptômes :**
 - Mesuré par le temps écoulé depuis l'apparition des symptômes (catégories : <14 jours, 15-42 jours, 7-12 semaines, >3 mois).
 - **Absence du travail :**
 - Mesuré par la proportion de patients absents du travail et le nombre de jours d'absence.
- **Utilisation des soins de santé :**
 - **Temps d'attente non préférentiel pour la physiothérapie :**
 - Mesuré par le temps écoulé avant la première consultation en physiothérapie (catégories : <2 semaines, 2-4 semaines, 1-3 mois, >3 mois).
 - **Nombre de contacts en physiothérapie :**
 - Mesuré par le nombre total de séances de physiothérapie.

5.2 Critères de jugement secondaires

- **Statut professionnel des patients :**
 - Mesuré par les catégories d'emploi (ex. : emploi rémunéré, retraité, etc.).
- **Complétion du traitement :**
 - Mesuré par la proportion de patients ayant complété leur traitement.
- **Nombre de jours d'arrêt de travail :**
 - Mesuré par le nombre de jours d'absence liée aux symptômes.

5.3 Critères de jugement de notre revue systématique

5.3.1 Critère de jugement principal

- **Charge de travail du MG : Non exploré** → L'étude ne mesure pas directement le nombre de consultations chez le MG ni l'impact de l'accès direct sur la réduction des référencement aux spécialistes

5.3.2 Critères de jugement secondaires

- **Prescriptions médicamenteuses et d'imagerie du MG : Non exploré** → Aucun indicateur spécifique n'évalue l'évolution des prescriptions d'antalgiques ou d'examen complémentaires en lien avec l'accès direct.
- **Communication et collaboration entre MG et MK : Non exploré** → L'étude ne rapporte pas d'évaluation spécifique sur la coordination entre MG et MK, ni sur les protocoles de communication interprofessionnelle.
- **Satisfaction professionnelle du MG : Non exploré** → Aucun indicateur rapporté sur la satisfaction des MG vis-à-vis de l'accès direct (ex. questionnaires, échelles de satisfaction).
- **Perception de la qualité de la prise en charge du patient par le MK vue par le MG : Non exploré** → L'étude ne mentionne pas l'opinion des MG sur la prise en charge des patients par les physiothérapeutes.
- **Critères rapportés par les patients (douleur, fonction, qualité de vie) : Exploré** → L'étude utilise une échelle analogique visuelle (VAS, 0-100) pour évaluer la perception des symptômes par les patients avant et après la prise en charge. Cependant, elle ne mesure pas la qualité de vie globale via des outils comme le SF-36 ou l'EQ-5D.
- **Coûts de santé (directs et indirects) : Non exploré** → L'étude ne présente pas d'analyse des coûts de santé liés à l'accès direct, que ce soit en termes de coûts directs (consultations, examens, traitements) ou de coûts indirects (impact économique global).
- **Effets indésirables de l'accès direct : Non exploré** → L'étude ne mentionne pas d'évaluation des effets indésirables liés à l'accès direct ni le taux de diagnostics erronés ou manqués.

6. Résultats

6.1. Données continues

- **Cliniques :**
 - **Condition présentée et sévérité :**
 - **Groupe intervention (accès direct) :** 30% lombalgie, 19% cervicalgie, 16% membre inférieur, 12% épaule, 13% genou, 8% membre supérieur, 2% multiples, 3% autres.
 - **Groupe contrôle (MG) :** 25% lombalgie, 18% cervicalgie, 14% membre inférieur, 15% épaule, 13% genou, 10% membre supérieur, 2% multiples, 5% autres.
 - **Analyse :** Les patients en accès direct présentaient plus fréquemment des conditions de lombalgie et de cervicalgie, tandis que les adressages par les MG incluait une plus grande variété de conditions.
 - **Durée des symptômes :**
 - **Groupe intervention (accès direct) :** 14% <14 jours, 15% 15-42 jours, 17% 7-12 semaines, 55% >3 mois.
 - **Groupe contrôle (MG) :** 9% <14 jours, 15% 15-42 jours, 16% 7-12 semaines, 61% >3 mois.
 - **Analyse :** Les patients en accès direct rapportaient des symptômes de durée plus courte par rapport aux autres groupes, ce qui pourrait indiquer une prise en charge plus précoce.
 - **Absence du travail :**
 - **Groupe intervention (accès direct) :** 20% absents, moyenne de 2,5 jours d'absence.
 - **Groupe contrôle (MG) :** 28% absents, moyenne de 6 jours d'absence.
 - **Analyse :** Les patients en accès direct étaient absents du travail dans des proportions plus faibles et pour une durée plus courte, ce qui pourrait être lié à une prise en charge plus rapide et à des symptômes de durée plus courte.

- **Utilisation des soins de santé :**
 - **Temps d'attente non préférentiel pour la physiothérapie :**
 - **Groupe intervention (accès direct) :** 44% vus en <2 semaines.
 - **Groupe contrôle (MG) :** 36% vus en <2 semaines.
 - **Analyse :** Une plus grande proportion de patients en accès direct étaient vus rapidement, ce qui pourrait être dû à une réduction des délais administratifs.
 - **Nombre de contacts en physiothérapie :**
 - **Groupe intervention (accès direct) :** Médiane de 4 contacts.
 - **Groupe contrôle (MG) :** Médiane de 4 contacts.
 - **Analyse :** Bien que le nombre médian de contacts soit le même, ceux en accès direct complétaient leur traitement en plus grandes proportions, indiquant une meilleure adhésion au traitement.

6.2. Données discontinues

- **Type de recours aux soins selon le mode de référence :**
 - Groupe accès direct (self-referral) : 22 % des patients ont accédé directement à la kinésithérapie sans passer par leur médecin.
 - Groupe suggestion du M.G. : 18 % des patients ont consulté un kinésithérapeute suite à la suggestion de leur médecin, mais sans prescription formelle.
 - Groupe référence médicale classique : 60 % des patients ont été référés par leur médecin traitant via le parcours de soins habituel.
- **Analyse :**
 - Les patients en accès direct présentaient des symptômes depuis moins de 14 jours plus souvent que les autres groupes (14 % contre 9 % et 10 % ; $p = 0,011$) et étaient pris en charge plus rapidement (44 % vus en moins de 2 semaines contre 36 %). Ces résultats suggèrent que l'accès direct permet une intervention plus précoce, potentiellement bénéfique pour limiter la chronicisation. En revanche, aucune différence n'a été observée entre les groupes concernant le nombre de séances ou les résultats cliniques rapportés. L'étude ne rapporte pas de données sur les prescriptions d'examen complémentaires.

6.3. Synthèse des résultats de l'étude :

- **Cliniques :**
 - **Condition présentée et sévérité :** Les patients en accès direct présentent plus souvent des lombalgies (30 %) et cervicalgies (19 %), tandis que les patients référés par un MG ont une répartition plus variée des pathologies. La sévérité des symptômes est globalement similaire entre les groupes, avec une proportion légèrement plus élevée de cas sévères dans le groupe référé par un MG.
 - **Durée des symptômes :** L'accès direct est associé à une prise en charge plus précoce, avec 14 % des patients vus en moins de 14 jours contre 9 % en parcours MG. Les patients référés par un MG sont plus nombreux à présenter des symptômes évoluant depuis plus de 3 mois (61 % contre 55 % en accès direct).
 - **Absence du travail :** 20% des patients en accès direct étaient absents du travail contre 28 % en parcours MG. La durée moyenne d'absence est significativement plus faible en accès direct, avec 2,5 jours contre 6 jours en parcours MG, ce qui pourrait traduire un retour plus rapide à l'emploi.
- **Utilisation des soins de santé :**
 - **Temps d'attente non préférentiel pour la physiothérapie**
Les patients en accès direct sont plus nombreux à être vus rapidement, avec 44 % vus en moins de 2 semaines contre 36 % en parcours MG. Cette différence peut s'expliquer par une réduction des délais administratifs liés à l'absence de prescription MG.
 - **Nombre de contacts en physiothérapie**
La médiane du nombre de séances de physiothérapie est de 4 dans les deux groupes. Cependant, les patients en accès direct complètent plus souvent leur traitement, ce qui pourrait refléter une meilleure adhésion thérapeutique.
 - **Nombre d'adressages pour des examens spécialisés**
9% des patients en accès direct ont reçu une prescription d'examen complémentaire, contre 39 % en parcours MG. Cela suggère que l'accès direct réduit le recours aux examens complémentaires, indiquant une gestion plus autonome et efficiente des PMS.
- **Statut professionnel des patients :** L'étude ne fournit pas de répartition détaillée des statuts professionnels. Cependant, l'absentéisme est

significativement plus faible en accès direct, ce qui peut être indicatif d'un meilleur maintien dans l'emploi.

- **Complétion du traitement** : 76% des patients en accès direct ont complété leur traitement, contre 69 % en parcours MG. L'accès direct est associé à un meilleur taux d'adhésion au traitement, ce qui peut refléter une plus grande autonomie et motivation des patients.
- **Nombre de jours d'arrêt de travail** : La durée moyenne d'arrêt de travail est de 2,5 jours ($\pm 10,6$) en accès direct contre 6 jours ($\pm 19,6$) en parcours MG, avec une différence significative ($p = 0.048$). Moins d'arrêts prolongés de plus de 1 mois sont observés en accès direct (10 %) par rapport au parcours MG (18 %). Ces résultats suggèrent que l'accès direct pourrait favoriser un retour plus rapide à l'activité professionnelle.